

Alisher Navoiy ijodiy merosining bashariyat ma'naviy taraqqiyotidagi o'rni

HMALning Ma'naviy ma'rifiy ishlar

bo'yicha direktor o'rinbosari

Meliyeva M. R.

Harbiy musiqa akademik litseyi tarbiyachisi;

90 061 39 94

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Alisher Navoiydan xalqiga qolgan boy tarixiy, ilmiy-madaniy meros, ularning tadqiqotchilar tomonidan o'rganilishi, tadqiq etish va yosh avlodni komil inson sifatida voyaga yetishuviga yo'naltirishdagi muhim tomonlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar:

Ma'naviyat, ajdodlar merosi, madaniyat, odob-axloq, ma'rifiy-irfoniy yuksalish, ma'naviyat homiysi, adabiyot

Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz.

Sh.M. Mirziyoev

Abu Abdulloh Ro'dakiy, Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy, Hofiz Sheroziy, Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur va boshqa ko'plab buyuk faylasuflar, shoir va ma'rifatparvarlarning ijodiy merosida donishmandlik va borliq olamni gumanistik anglashning juda ulkan, bitmas-tuganmas xazinasini saqlanib kelmoqda. Bu meros haqiqatan ham jahon ahamiyatiga molik bebaho boylik hisoblanadi. Nomi tilga

olingan buyuk siymolar orasida, shubhasiz, Alisher Navoiy (1441-1501) yuksak maqomga ega.

Alisher Navoiy – ulug‘ o‘zbek shoiri va mutafakkiri, davlat arbobi. U, hatto jahon adabiyoti miqyosida qaralganda ham, buyuk qalam sohibidir.

Undan xalqiga boy tarixiy, ilmiy-madaniy meros qolgan bo‘lib, ularni muntazam ravishda o‘rganib borish, tadqiq etish va samalarini ro‘yobga chiqarish, ya‘ni yosh avlodni komil inson sifatida voyaga yetishuviga yo‘naltirish hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biridir.

Navoiyni “O‘zbek poeziyasining quyoshi”, “So‘z mulking sultoni” deya e‘tirof etiladi. Alisher Navoiy o‘z asarlarida ilm-fanning inson kamolotidagi o‘rni, ahamiyati hamda aqliy tarbiya va uning mohiyatini yoritishga alohida e‘tibor qaratgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev bu ulug‘ insonning dono satrlariga e‘tibor qaratib bu haqida quyidagilarni aytgan edilar: “Mutafakkir shoirimizning “Odamiy ersang, demagil odami, Onikim, yo‘q xalq g‘amidin g‘ami”, degan satrlarida qanchalik chuqur ma‘no bor. Ya‘ni, bu dunyoda insonlarning dard-u tashvishlarini o‘ylab yashash – odamiylikning eng oliy mezonidir. Xalqning g‘amidan uzoq bo‘lgan insonni odam qatoriga qo‘shib bo‘lmaydi, deb uqtirmoqda ulug‘ bobomiz”. Bu fikrlar buyuk Navoiyning insonparvarlik borasidagi xislatlariga berilgan buyuk bahodir.

Adolatli va donishmand bir davlat arbobi sifatida Navoiy o‘z davrining yirik shaxsig aйлandi. XV asr forsiy-turkiy madaniyatlar ravnaqida uning ulkan o‘rni bor. Navoiy Xuroson davlatining ma‘naviy homiysi edi. Fan va madaniyatning turli sohalari vakillari ana shu buyuk rahnamo atrofida uyushgandi. Zahiriddin Bobur ta‘rifi bilan aytganda “*Har kishiningkim, bir ishga mashg‘ullig‘i bor edi, himmati va g‘arazi (niyati) ul edikim, ul ishni kamolga tegurgay*”. Ilmu adab va hunar ahlining o‘zini imkoni qadar yuksak darajalarda kamolga yetkazishda Navoiyning ham hissasi beqiyos bo‘lgan. Bevosita Navoiy mablag‘i hisobiga qurilgan me‘moriy yodgorliklarning o‘zi 400 ga yaqinlashardi.

Navoiy lirik, epik va falsafiy asarlari bilan XV asr adabiyotida chuqur iz qoldirdi. Ulugʻ shoirning asarlari hayotlik davridayoq Xitoydan tortib Kichik Osiyogacha yetib bordi va hozirda butun dunyo xalqlari ham sevib oʻqishmoqda. “Xamsa” dostoni Navoiy ijodining durdonasi sanaladi. Yana uning “Tarixi muluki Ajam”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Risolai muammo”, “Majolisu-n-nafois”, “Munshaot”, “Mezonul-avzon”, “Holoti Pahlavon Muhammad”, “Nasoimul-muhabbat”, “Devoni Foni”, “Lisonut-tayr”, “Muhokamatul-lugʻatayn”, “Mahbubul-qulub”, “Nazmul-javohir”, “Tarixi anbiyo va hukamo”, “Sirojul-muslimin”, “Arbain” kabi bebaho asarlari mavjud.

Navoiy ijodiga nazar tashlansa, sheʼriyatning 16 xil janrida ijod qilganligini ilgʻab olasiz: gʻazal, ruboiy, tuyuq, fard, qitʼa, muxammas, musaddas, musallam va hokazo.

Ulugʻ bobomiz sheʼr yozishda faqatgina oʻzbek tili imkoniyatlari bilan chegaralanib qolmagan, boshqa tillardan ham unumli foydalangan. Oʻtkir Hoshimov bu borada quyidagilarni qayd etadi: “Olimlar hisoblab chiqishgan. Pushkin oʻz asarlarida 21 ming 197 ta betakror soʻz ishlatgan, Shekspir salkam 20 mingta, Servantes 18 mingtaga yaqin. Alisher Navoiy esa 1 million 378 ming 660 ta betakror soʻz ishlatgan. Boisi, buyuk bobomiz faqat turkiy emas, forsiy, arabiy, urdu, xitoy, moʻgʻul va boshqa tillardagi soʻzlardan ham mahorat bilan foydalangan”.

Hirotdagi “Nizomiya”, “Ixlosiya” madrasalari, “Xalosiya” xonaqohi, “Shifoiiya” tabibxonasi, Marv, yaʼni hozirgi Turkmanistonning Mari shahridagi “Xusraviya” madrasasi Navoiy qurdirgan eng mashhur meʼmoriy yodgorliklar hisoblanadi.

Alisher Navoiy komil inson tarbiyasi masalalariga alohida eʼtibor bergan. Shuningdek allomaning asarlarida sharqona madaniyatga xos boʻlgan insonning axloqiy, ruhiy kamoloti, oliy darajadagi yuksalish muammosi yetakchi oʻrinni egallaydi. Ularda insoniylik, uni ulugʻlash, insoniy munosabatlar va xislatlarni tarkib toptirishga olib keluvchi taʼlim-tarbiyani amalga oshirish muhim masala qilib qoʻyilgan. Zero, insoniylik gʻoyasida yuksak axloqiy yoʻnalish muhim ahamiyat kasb yetadi.

Alisher Navoiy bilimlarni tinmay, uzluksiz o‘rganish zarurligini ta’kidlagan. Mutafakkirning ilm olish yo‘llari xususidagi qarashlari ham muhim ahamiyatga egadir. Bu yo‘lda duch keladigan har qanday qiyinchilikni yengib o‘tish mumkin deb hisoblardilar. Aniq hayotiy maqsad ro‘yobga chiqishi yo‘lida qunt bilan ishlash, bu yo‘nalishda olib borilayotgan harakatni oxiriga yetkazishda chidamli, matonatli va sabotli bo‘lishni maslahat beradi.

Alisher Navoiy asarlarida o‘z-o‘zini tarbiyalash masalasi alohida o‘rin tutadi. Alloma o‘z davrida ilm olish tamoyillarini ko‘rsatib, ta’lim tizimi haqida o‘z fikrlarini aytadi. Unga ko‘ra ta’lim oluvchi:

- a) maktab yoki madrasada tahsil olish;
- b) olim, hunarmand yoki san’atkorlarga shogird tushish asosida ta’lim olish;
- v) mustaqil ravishda ilm o‘rganish.

Navoiy ijodida yoshlar tarbiyasi, odob-axloq, ilm-ma’rifat masalalariga bag‘ishlangan asarlar keng o‘rin egallagan. Mutafakkir bolalarni ilm-hunar egallashga, mehnatni sevishtga undaydi, shu bilan birga har bir inson egallagan ilm va hunarini xalq, vatan manfaatlarini yo‘lida sarf qilish zaruriyatini alohida ta’kidlab o‘tadi. Navoiyning fikricha, maktab xalqqa nur keltiradi, unga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi, bolalarni ilmu ma’rifatli qiladi. Alisher Navoiy ilm-ma’rifat, ta’lim-tarbiya haqidagi fikrlarini o‘z asarlarida komil insonlar sifatida ijobiy obrazlar orqali tasvirlagan. Bolalar tarbiyasiga oid fikr-mulohazalarini “Hayrat ul-abror”, “Mahbub ul-qulub” kabi asarlarida keng bayon etadi. Bu asarda odob-axloq masalalarini yoritish barobarida kishilarni ilm-ma’rifatli bo‘lishga, uni qadrlashga chaqiradi:

Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur,

Qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur.

Navoiyning ushbu hikmati xalq og‘zaki ijodi namunasi bo‘lgan maqollarga yaqin bo‘lib, juda katta ta’limiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, hozirgi vaqtda ma’rifatparvar bobomiz Hazrat Navoiyning behad ko‘lamli, purhikmat ma’nolarga ega ijodiy merosidan bahramand bo‘lishga intilish kuchaygani ham mutlaqo tasodifiy hol emas. Zotan,

uning asarlari inson qalbiga nur, shuuriga ma'naviy dur ulashadi, hayotda unga yo'l ko'rsatuvchi sodiq, samimiy yo'ldoshdir. Alisher Navoiyning asarlari yosh avlodni bolalik chog'laridanoq ma'naviy-axloqiy, ma'rifiy-irfoniy yuksalishida, tafakkur ufqlari kengayishida alohida ahamiyat kasb etadi. Uning ijodiy merosi har birimiz uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi misli mayoq bo'lib xizmat qiladi.

Shuning uchun ham, Navoiy asarlarining mazmun-mohiyatini aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida keng targ'ib etishdan iborat. Chunki adib asarlarining asosiy mazmuni ham insonlarni milliy-ma'naviy qadriyatlarni asrab-avaylashga da'vat etadi, odamlar orasida ezgu xislatlarni targ'ib etishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. — Toshkent: O'zbekiston, 2017. 112- bet
2. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. Asarlar. 15 tomlik..T.; Adabiyot va san'at nashriyoti. 1966
3. Alisher Navoiy "Hikmatlar". — Toshkent: NMIU. O'zbekiston nashriyot manbaa ijodiy uyi, 2013. B.253.